

Humility and doubt in Freemasonry – Links with theological and cardinal virtues – The fundamental principles of Freemasonry.

English, German and Dutch version

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Bachelor's degree in Labour Sciences (UCL), Speech Therapist,
Master's degree in Education Sciences (UCL),
PhD in Educational Psychology (SU), PhD in Anthropology (BU)
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Abstract

What are the links between humility and doubt and the theological and cardinal virtues?
What are the strengths of humility in Freemasons? Is doubt a weakness?

Links between the Mason's quest for enlightenment and humility and doubt.
This research article is based on a reflection on the rituals of the Ancient and Accepted
Scottish Rite.

This research encourages the reader to question their concepts of truth, certainty and belief.
This article highlights the values or virtues necessary to progress in the Royal Art.

Table of contents

1. Humility and its strengths
2. Doubt
3. Humility, doubt and cardinal values
4. Humility, doubt and theological values
5. The challenge (or vanity)
6. Bibliography
7. Appendices

In Freemasonry, the importance of the concepts of humility and doubt is often reminded to the Apprentice, the Fellow Craft and the Master Mason, and even beyond, in the Higher Degrees of the Ancient and Accepted Scottish Rite (AASR). These are two essential qualities in Freemasonry. These qualities are complementary and can be associated with the cardinal virtues and the theological virtues.

Without these two qualities, the Mason finds himself in darkness, without a glimmer of hope for self-improvement, 'Making progress in Freemasonry' as emphasised in the AASR ritual. Humility allows us to transcend the ego and opens us up to others, taking into consideration their qualities and faults, which is a reminder that we ourselves are made up of qualities and faults.

This open-mindedness demolishes judgement: 'Who am I to judge others?' (see the cartoon in the appendix, page 7). Those who ask themselves this question are often led to greater

humility and reflection on their actions; this opens the door to greater temperance and justice. Masonic doubt is part of this humility. It is a strength rather than a weakness; humility and Masonic doubt lead the Mason to better measure his actions. Do we not say in secular life that ‘doubt must benefit the accused’?

But humility does not mean that a learned Mason must hide or conceal his knowledge and expertise. He can be proud of it and aware of who he is. However, he must not flaunt it in order to measure himself against others or belittle them. Knowledge is to be shared so that it can spread and deepen, thanks to socialisation and the transmission of knowledge.

The humble Mason is able to talk to a less educated brother and try to help him gain access to knowledge. Knowledge differentiates the Mason from the religious person who demands faith without asking questions or at least without questioning religious dogma. A character of secularity and immutability envelops dogma, which excludes the possibility of critical thinking, at least officially. It is at this level that Freemasonry cannot be considered ‘Christian’, even though important figures built speculative Freemasonry (The Constitutions of Pastor James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). That said, there is a chivalrous form of Freemasonry that claims Christian origins: for example, the Masons working in the Rectified Scottish Rite.

1. Humility and its strengths

- Humility allows Masons to be constructive for themselves and for others. It paves the way for dialogue and promotes the notion of equality among Brothers. Egalitarian dialogue tends to minimise ‘dominant-dominated’ relationships.
- Humility reminds the Mason that he is perfectible, but not perfect. His journey in the Royal Art is made easier because, as a result, the Mason himself opens the way to possibility, far from beliefs and certainties, which are two obstacles to evolving and seeing things differently.
- Humility is the opposite of selfishness, because the focus is no longer necessarily on oneself, but on others. Humility therefore implies an essential quality for the Mason: a certain capacity for self-sacrifice.
- Humility is the opposite of arrogance. Arrogance tends to destroy rather than build. The arrogant person hurts his brothers, sows doubt and discord, and sometimes instils fear in the ‘little ones’. Arrogance implies a desire to denigrate, dominate and compare the incomparable. The arrogant Mason is unable to see what is really around him, because he often thinks he is the centre of the universe.
- Arrogance is a close cousin of vanity. The vain person can often be arrogant. The vain Mason cannot be humble (see caricature of the vain person in the appendix, page 6).
- The Mason who possesses this quality becomes a force, because, far from being chained by his passions, beliefs and certainties, he discerns things and develops his emotional intelligence, including empathy.
- Humility creates an understanding of what is essential. This quality therefore becomes a strength, because the Mason who possesses it will have the ability to get to the heart of the matter. Time is precious to this mason, whereas time does not matter to another mason who does not possess this quality.
- Humility is linked to the three theological virtues: Faith – Hope – Charity. Indeed, Faith is an energising regulator for him. Faith for the mason has nothing to do with religious belief! Masonic Faith is a fuel that allows him to have confidence in what he has undertaken. Masonic Faith is a force linked to humility, because Faith gives the

mason the strength to continue his self-improvement, with a form of ‘self-sacrifice’ towards his Brothers.

- Humility is linked to Hope, because if we must believe in the work we have undertaken, we must also have hope that we will be able to complete what we have begun.
- Humility is linked to charity. This charity does not have a Christian connotation. It is not a form of condescension. This charity is directly linked to brotherhood, which is itself linked to a certain self-denial: for example, giving without expecting anything in return.
- Humility is a strength that enables us to combat the ego, which is an obstacle to the desire for true improvement.
- Humility is linked to a spirit of brotherhood, which implies thoughtful, measured behaviour that allows for sharing.
- Humility is the driving force that enables us to move forward cautiously, without forgetting what ‘V.I.T.R.I.O.L’ represents for the Mason. Introspection is therefore a driving force that enables us to build with our brother and not destroy him.

2. Doubt

· Doubt is linked to reasoning, introspection and the search for truth. This truth is like ‘the unattainable star’ for the Mason. We must strive for truth in order to move towards the light, without ever being able to possess it. Believing the opposite stops all possible evolution, because how can we evolve if we believe we hold the truth?

- Doubt is also linked to ‘reason’; for the Mason, it is the choice to be factual and not to base perceptions on ‘emotions’. All perception is subjective. This is why Freemasons must understand that they can only possess a faint light. As a result, talking about ‘full light’ in Freemasonry could be considered ‘heresy’ by some.
- Doubt implies and feeds critical thinking, not only towards oneself, but also towards what one hears, sees, smells, feels, senses and tastes. Doubt is therefore a force that enables us to discern things. Doubt is closely linked to the five senses that enable us to understand and be intelligent.
- Doubt is also a vehicle for knowledge, which is dear to Freemasons. This knowledge opens the way to spiritual development and the pursuit of the Royal Art: it is the only possible path for a Mason, unless he is unworthy, unless he is not a ‘good Mason’. In the High Degrees of the AASR rite, when the Thrice Powerful Master asks the question, the reply is: ‘Yabulon is a good Mason!’
- Doubt is like a powerful but pleasant fragrance that allows us to question everything. Doubt linked to knowledge therefore allows us to invigorate the mind.

3. Humility, doubt and cardinal values

Cardinal values are the **four fundamental moral virtues**.

- Prudence
- Justice
- Strength (or courage)
- Temperance

The cardinal virtues have their origins in Ancient Greece, with philosophers such as **Plato** and **Aristotle** defining their foundations. Christianity adopted these cardinal values, thanks to the **Church Fathers** and **St Thomas Aquinas**. As such, Christianity considered the four cardinal values to be the cornerstones of a moral and virtuous life.

Humility and doubt can be linked to **prudence**, as this cardinal virtue allows us to question things and not take them for granted or consider them definitive. Reason must guide the Mason, not his passions.

Humility and doubt are linked to an important cardinal virtue: **justice**. Indeed, the Mason must be fair in his judgement of things and events. Justice also refers to the wisdom of King Solomon. Symbolically, Solomon's chair, in the East, is occupied by the Worshipful Master, who enlightens the lodge with the light he receives.

Strength implies courage: courage in one's opinions, courage to question oneself, strength to persevere in one's quest for light. It is also the ability to overcome fear and brave danger in order to do good. Humility allows him to better understand things, to question himself and to dare to say, 'I don't know!'... 'Can you enlighten me?'... Because Masons who say, 'I know everything!' are rarely interesting or wise.

Temperance requires moderation in behaviour and control of desires and passions. Temperance implies that the Mason steps outside his certainties and beliefs. He has the humility to do the best he can. He may also have doubts at times; therefore, the quality needed to achieve this is temperance. Indeed, this temperance allows him to act with restraint and balance.

4. Humility, doubt and theological values

I have already discussed the links between humility, doubt and theological values.

I would add the following: theological values and cardinal values are interactive and are pillars of morality and virtue, and these values must guide the Mason on his journey.

Values are ultimately interdependent. I leave it to the reader to reflect on the possible interdependencies. Freemasonry is based on pillars (or principles) which are:

- absolute freedom of conscience
- tolerance, brotherhood
- respect for the individual
- the improvement of humanity.

Freedom of conscience gives Masons the necessary tool to avoid falling into dogmatism. This freedom is absolute, but it has limits. Do we not say in Masonry that "my freedom ends where my Brother's begins!" "This requires tolerance, critical thinking and openness; it brings us back once again to 'V.I.T.R.I.O.L.'".

These principles also encourage Freemasons to be more humble, less certain and more critical of beliefs (whether popular, cultural, individual or religious). These principles are also closely linked to theological values, as opposed to Masonic values. For example, what we plan to do cannot be achieved without Faith. Even in Masonic discussions, where opinions and ideas

clash, tolerance is a safeguard. Respecting the Faith of others is also a principle linked to theological virtues. Masonic charity cannot be achieved by flaunting what one does to help a Brother, out of respect. Helping a Brother to overcome his addictions (alcohol, for example) is the charitable goal of helping him to get out of it. In any case, Masonic actions are always based on faith, the hope of making progress or helping others to make progress, while respecting the integrity of one's Brother.

5. Bibliography

Ritual of the Ancient and Accepted Scottish Rite
Ritual of the Modern French Rite
Ritual of the Rectified Scottish Rite
Ritual of the Swedenborgian Rite

Ferenc Sebök, 2023, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry to the Entered Apprentices - Apprentices and Master masons Answers to a questionnaire - Doctoral thesis submitted in partial fulfilment of doctor of philosophy in Anthropology with specialisation in Freemasonry, Ballsbridge University,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering, Volume 35, Number 3
ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Introduction to Freemasonry, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 Pagan origins – the Christian church – Freemasonry, Poems for the solstices, Reflections, Solstice song poem, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>
https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers
<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>
<https://zenodo.org/records/10971842>
https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%E2%80%99Anderson

6. Appendices

a. The Challenge (or Vanity), 40x30, Pastel on cardboard, Ferenc Sebök, 2009

b. Who Am I to Judge? 40x30, acrylic on cardboard, 2000, Sebök Ferenc

Demut und Zweifel in der Freimaurerei – Verbindungen zu den theologischen und kardinalen Tugenden – Die Grundprinzipien der Freimaurerei.

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Bachelor-Abschluss in Arbeitswissenschaften (UCL), Logopäde,
Master-Abschluss in Erziehungswissenschaften (UCL),
Doktor der Bildungspsychologie (SU), Doktor der Anthropologie (BU)
Orchid: 0009-0000-5147-9558

Zusammenfassung

Welche Verbindungen bestehen zwischen Demut und Zweifel und den theologischen und kardinalen Werten?

Was sind die Stärken der Demut bei Freimaurern? Ist Zweifel eine Schwäche?

Zusammenhänge zwischen dem Weg des Freimaurers auf der Suche nach Erleuchtung und Demut, Zweifel.

Dieser Forschungsartikel basiert auf Überlegungen zum Ritual des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus.

Diese Forschung regt den Leser dazu an, die Konzepte von Wahrheit, Gewissheit und Glauben zu hinterfragen. Dieser Artikel beleuchtet die Werte oder Tugenden, die notwendig sind, um in der Königlichen Kunst Fortschritte zu erzielen. Der Artikel bezieht sich auf einige reale Fälle.

Inhaltsverzeichnis

1. Demut und ihre Stärken
2. Zweifel
3. Demut, Zweifel und die Kardinaltugenden
4. Demut, Zweifel und die theologischen Tugenden
5. Die Herausforderung (oder die Eitelkeit)
6. Bibliografie
7. Anhänge

In der Freimaurerei wird den Lehrlingen, Gesellen und Meistern und sogar darüber hinaus in den höheren Graden des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus (AASR) oft die Bedeutung der Begriffe Demut und Zweifel in Erinnerung gerufen. Dies sind zwei wesentliche Eigenschaften in der Freimaurerei. Diese Eigenschaften ergänzen sich und können mit den Kardinaltugenden und den theologischen Tugenden in Verbindung gebracht werden.

Ohne diese beiden Eigenschaften befindet sich der Freimaurer in der Dunkelheit, ohne einen Hoffnungsschimmer, sich zu verbessern, „Fortschritte in der Freimaurerei zu machen“, wie es im Ritual des AASR-Ritus betont wird. Demut ermöglicht es, das Ego zu überwinden und

sich anderen gegenüber zu öffnen, indem man ihre Qualitäten und Fehler berücksichtigt, was uns daran erinnert, dass auch wir selbst aus Qualitäten und Fehlern bestehen.

Diese Aufgeschlossenheit zerstört das Urteilsvermögen: „Wer bin ich, dass ich mir erlaube, über andere zu urteilen?“ (siehe Karikatur im Anhang, Seite 7). Wer sich diese Frage stellt, gelangt meist zu mehr Demut und Reflexion über sein Handeln; dies öffnet ihm die Tür zu mehr Mäßigung und Gerechtigkeit. Der freimaurerische Zweifel ist Teil dieser Demut. Es handelt sich eher um eine Stärke als um eine Schwäche, denn Demut und freimaurerischer Zweifel führen den Freimaurer dazu, sein Handeln besser abzuwägen. Sagt man im profanen Leben nicht, dass „der Zweifel dem Angeklagten zugute kommen muss“?

Aber Demut bedeutet nicht, dass ein gelehrter Freimaurer sein Wissen und seine Kenntnisse verbergen oder verstecken muss. Er kann sogar stolz darauf sein und sich seiner selbst bewusst sein. Er darf jedoch nicht damit prahlen, um sich mit anderen zu messen oder sie herabzusetzen. Wissen muss geteilt werden, damit es sich verbreiten und vertiefen kann, dank der Sozialisierung und Weitergabe von Wissen.

Der bescheidene Freimaurer ist in der Lage, mit einem weniger gebildeten Bruder zu sprechen und ihm zu helfen, Zugang zu Wissen zu erlangen. Das Wissen unterscheidet den Freimaurer vom Gläubigen, der den Glauben ohne Fragen oder zumindest ohne Infragestellung der religiösen Dogmen verlangt. Ein Charakter der Säkularität und Unveränderlichkeit umgibt das Dogma, das die Möglichkeit des kritischen Denkens ausschließt, zumindest offiziell. Auf dieser Ebene kann die Freimaurerei nicht als „christlich“ betrachtet werden, auch wenn wichtige Persönlichkeiten die spekulative Freimaurerei aufgebaut haben (die Konstitutionen von Pastor James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). Abgesehen davon gibt es eine ritterliche Freimaurerei, die sich auf ihren christlichen Ursprung beruft: Dazu gehören beispielsweise die Freimaurer, die nach dem rektifizierten schottischen Ritus arbeiten.

1. Die Demut und ihre Kräfte

- Die Demut ermöglicht es dem Freimaurer, für sich selbst und für andere konstruktiv zu sein. Sie ebnet den Weg für den Dialog und fördert den Gedanken der Gleichheit unter den Brüdern. Der gleichberechtigte Dialog zielt darauf ab, „Dominanz-Unterwerfungsverhältnisse“ so weit wie möglich einzuschränken.
- Demütigkeit erinnert den Freimaurer daran, dass er verbesserungsfähig, aber nicht perfekt ist. Sein Weg in der königlichen Kunst wird dadurch erleichtert, dass der Freimaurer selbst den Weg zum Möglichen ebnet, fernab von Überzeugungen und Gewissheiten, die zwei Hindernisse für die Entwicklung und eine andere Sichtweise darstellen.
- Demut ist das Gegenteil von Egoismus, denn im Mittelpunkt steht nicht mehr unbedingt er selbst, sondern andere. Demut beinhaltet daher eine für den Freimaurer wesentliche Eigenschaft: eine gewisse Fähigkeit zur Selbstaufopferung.
- Demut ist das Gegenteil von Arroganz. Arroganz neigt nämlich dazu, zu zerstören statt aufzubauen. Der Arrogante verletzt seine Brüder, sät Zweifel, Zwietracht und manchmal auch Angst bei den „Kleinen“. Arroganz impliziert den Willen, zu verunglimpfen, zu dominieren und das Unvergleichbare zu vergleichen. Der arrogante Freimaurer sieht nicht, was wirklich um ihn herum geschieht, da er sich oft für den Nabel der Welt hält.

- Arroganz ist eng mit Eitelkeit verwandt. Eitle Menschen sind oft arrogant. Der eitle Freimaurer kann nicht demütig sein (siehe Karikatur des Eitlen im Anhang, Seite 6).
- Der Freimaurer, der diese Eigenschaft besitzt, wird zu einer Kraft, denn weit davon entfernt, von seinen Leidenschaften, Überzeugungen und Gewissheiten gefesselt zu sein, erkennt er die Dinge, entwickelt seine emotionale Intelligenz, einschließlich Empathie.
- Demut schafft Verständnis für das Wesentliche. Diese Eigenschaft wird somit zu einer Kraft, denn der Freimaurer, der diese Eigenschaft besitzt, wird die Fähigkeit haben, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zeit ist für diesen Freimaurer kostbar, während Zeit für einen anderen Freimaurer, der diese Eigenschaft nicht besitzt, keine Rolle spielt.
- Demut ist mit den drei theologischen Tugenden verbunden: Glaube – Hoffnung – Nächstenliebe. Tatsächlich ist der Glaube für ihn ein dynamisierender Regulator. Der Glaube hat für den Freimaurer nichts mit religiösem Glauben zu tun! Der freimaurerische Glaube ist ein Treibstoff, der es ihm ermöglicht, Vertrauen in das zu haben, was er unternommen hat. Der freimaurerische Glaube ist eine Kraft, die mit Demut verbunden ist, denn der Glaube gibt dem Freimaurer die Kraft, seine Vervollkommnung fortzusetzen, mit einer Art „Selbsthingabe“ gegenüber den Brüdern.
- Demut ist mit Hoffnung verbunden, denn wenn man an eine begonnene Arbeit glauben muss, muss man auch die Hoffnung haben, das, was wir begonnen haben, auch zu Ende bringen zu können.
- Demut ist mit Nächstenliebe verbunden. Diese Nächstenliebe hat keine christliche Konnotation. Es handelt sich nicht um eine Form der Herablassung. Diese Nächstenliebe steht in direktem Zusammenhang mit der Brüderlichkeit, die wiederum mit einer gewissen Selbstlosigkeit verbunden ist: zum Beispiel geben, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.
- Demut ist eine Kraft, die es ermöglicht, das Ego zu bekämpfen, das ein Hindernis für das Streben nach echter Vervollkommnung darstellt.
- Demut ist mit Brüderlichkeit verbunden, die ein überlegtes, maßvolles Verhalten impliziert, das das Teilen ermöglicht.
- Demut ist der Motor, der es ermöglicht, vorsichtig voranzuschreiten, ohne zu vergessen, was „V.I.T.R.I.O.L“ für den Freimaurer bedeutet. Selbstbeobachtung ist daher eine treibende Kraft, die es ermöglicht, mit seinem Bruder aufzubauen und ihn nicht zu zerstören.

2. Der Zweifel

- Der Zweifel ist mit dem Denken, der Selbstbeobachtung und der Suche nach der Wahrheit verbunden. Diese Wahrheit ist für den Freimaurer wie „der unerreichbare Stern“. Wir müssen nach der Wahrheit streben, um zum Licht zu gelangen, ohne sie jedoch besitzen zu können. Das Gegenteil zu glauben, stoppt jede mögliche Entwicklung, denn wie kann man sich weiterentwickeln, wenn man glaubt, die Wahrheit zu besitzen?
- Zweifel ist auch mit der „Vernunft“ verbunden; für den Freimaurer ist es die Entscheidung, sachlich sein zu wollen und seine Wahrnehmungen nicht auf „Emotionen“ zu stützen. Jede Wahrnehmung ist übrigens subjektiv. Deshalb muss der Freimaurer verstehen, dass er nur ein

schwaches Licht besitzen kann. Aus diesem Grund könnte es von manchen als „Ketzerei“ angesehen werden, in der Freimaurerei von „vollem Licht“ zu sprechen.

- Der Zweifel impliziert und fördert den kritischen Geist, gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber dem, was man hört – was man sieht – was man fühlt und empfindet, was man ahnt, was man schmeckt. Der Zweifel ist also eine Kraft, die es ermöglicht, Dinge zu erkennen. Zweifel ist eng mit den fünf Sinnen verbunden, die es uns ermöglichen, zu verstehen und intelligent zu sein.

- Zweifel ist auch ein Träger des Wissens, das den Freimaurern so wichtig ist. Dieses Wissen ermöglicht die Öffnung für spirituelle Entwicklung und die Suche nach der königlichen Kunst: Es ist der einzige Weg, den ein Freimaurer gehen kann, es sei denn, er ist nicht würdig, kein „guter Freimaurer“ zu sein. In den Hohen Graden des AASR-Ritus lautet die Antwort auf die Frage des Dreimal-Mächtigen Meisters: „Yabulon ist ein guter Freimaurer!“

- Zweifel sind wie ein starker, aber angenehmer Duft, der es ermöglicht, alles in Frage zu stellen. Zweifel, die mit Wissen verbunden sind, beleben daher den Geist.

3. Demut, Zweifel und Grundwerte

Die Grundwerte sind die vier grundlegenden moralischen Tugenden.

- Klugheit
- Gerechtigkeit
- Stärke (oder Mut)
- Mäßigung.

Die Kardinaltugenden haben ihren Ursprung in der griechischen Antike, wo Philosophen wie **Platon** und **Aristoteles** ihre Grundlagen definiert haben. Das Christentum hat diese Kardinaltugenden dank der **Kirchenväter** und **Thomas von Aquin** übernommen. In diesem Sinne betrachtete das Christentum die vier Kardinaltugenden als Dreh- und Angelpunkte eines moralischen und tugendhaften Lebens.

Demut und Zweifel können mit **Klugheit** in Verbindung gebracht werden, da diese Kardinaltugend es ermöglicht, Dinge anzuzweifeln und sie nicht als endgültig oder selbstverständlich anzusehen. Der Freimaurer muss sich von der Vernunft leiten lassen und nicht von seinen Leidenschaften.

Demut und Zweifel stehen in Verbindung mit einer wichtigen Kardinaltugend: **der Gerechtigkeit**. Der Freimaurer muss in seinem Urteil über Dinge und Ereignisse gerecht sein. Gerechtigkeit bezieht sich auch auf die Weisheit von König Salomon. Symbolisch wird der Thron Salomons im Osten vom Ehrwürdigen Meister eingenommen, der die Loge mit dem Licht erleuchtet, das er empfängt.

Stärke bedeutet Mut: Mut zu seinen Meinungen, Mut, sich selbst in Frage zu stellen, Stärke, in seinem Streben nach Licht auszuharren. Es ist auch die Fähigkeit, Ängste zu überwinden und Gefahren zu trotzen, um Gutes zu vollbringen. Demut ermöglicht es ihm, die Dinge besser zu verstehen, sich selbst in Frage zu stellen und zu sagen: „Ich weiß es nicht!“ ... „Kannst du mich aufklären?“ ... Denn Freimaurer, die „alles wissen“, sind selten interessant oder weise.

Mäßigung erfordert ein gemäßigtes Verhalten, die Beherrschung von Wünschen und Leidenschaften. Mäßigung bedeutet, dass der Freimaurer seine Gewissheiten und Überzeugungen hinter sich lässt. Er hat die Demut, sein Bestes zu geben. Manchmal kann er auch Zweifel haben; daher ist Mäßigung die Eigenschaft, die ihm dabei hilft, sein Ziel zu erreichen. Denn diese Mäßigung ermöglicht es ihm, mit Maß und Ausgewogenheit zu handeln.

4. Demut, Zweifel und theologische Werte

Ich habe bereits zuvor über die Zusammenhänge zwischen Demut, Zweifel und theologischen Werten gesprochen.

Ich möchte Folgendes hinzufügen: Theologische Werte und Kardinaltugenden stehen in Wechselwirkung zueinander und sind Säulen der Moral und Tugend, und diese Werte müssen den Freimaurer auf seinem Weg leiten.

Die Werte sind letztlich voneinander abhängig. Ich überlasse es dem Leser, über mögliche Wechselbeziehungen nachzudenken. Die Freimaurerei basiert auf folgenden Säulen (oder Prinzipien):

- absolute Gewissensfreiheit
- Toleranz, Brüderlichkeit
- Respekt vor dem Menschen
- Verbesserung der Menschheit.

Die Gewissensfreiheit gibt dem Freimaurer das notwendige Werkzeug, um nicht in Dogmatismus zu verfallen. Diese Freiheit ist absolut, hat aber Grenzen. Sagt man in der Freimaurerei nicht: „Meine Freiheit endet dort, wo die meines Bruders beginnt! “ Dies erfordert Toleranz, kritisches Denken, aber auch Offenheit; dies führt uns erneut zu „V.I.T.R.I.O.L.“

Diese Grundsätze laden den Freimaurer auch zu mehr Demut, weniger Gewissheiten und einem kritischen Geist gegenüber Glaubensvorstellungen (seien sie volkstümlicher, kultureller, individueller oder religiöser Natur) ein. Diese Prinzipien sind auch eng mit den theologischen Werten verbunden, im Gegensatz zu den freimaurerischen. Was man sich zum Beispiel vornimmt, kann ohne Glauben nicht verwirklicht werden. Selbst in freimaurerischen Diskussionen, in denen Meinungen und Vorstellungen aufeinanderprallen, ist Toleranz ein Schutzmechanismus.

Den Glauben des anderen zu respektieren, ist ebenfalls ein Prinzip, das mit den theologischen Tugenden verbunden ist. Freimaurerische Nächstenliebe kann nicht dadurch erfolgen, dass man aus Respekt zur Schau stellt, was man tut, um einem Bruder zu helfen. Einem Bruder zu helfen, seine Neigungen (zum Beispiel Alkohol) zu überwinden, ist das karitative Ziel, ihm dabei zu helfen, sich davon zu befreien. In jedem Fall basieren freimaurerische Handlungen immer auf dem Glauben, der Hoffnung, Fortschritte zu machen oder Fortschritte zu erzielen, unter Wahrung der Integrität des Bruders.

5. Bibliografie

Ritual des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus
Ritual des Modernen Französischen Ritus
Ritual des Rektifizierten Schottischen Ritus
Ritual des Swedenborn-Ritus

Ferenc Sebök, 2023, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry to the Entered Apprentices - Apprentices and Master masons Answers to a questionnaire - Doktorarbeit, eingereicht zur teilweisen Erfüllung der Anforderungen für den Doktor der Philosophie in Anthropologie mit Spezialisierung auf Freimaurerei, Ballsbridge University,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering , Band 35 , Ausgabe 3
ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Einführung in die Freimaurerei, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 Die heidnischen Ursprünge – die christliche Kirche – die Freimaurerei, Gedichte zu den Sonnenwenden, Reflexionen, Gedicht zum Sonnenwendgesang, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers

<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>

<https://zenodo.org/records/10971842>

https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%20%80%99Anderson

6. Anhänge

a. Die Herausforderung (oder die Eitelkeit), 40x30, Pastel auf Karton, Ferenc Sebök, 2009

b. Wer bin ich, dass ich urteilen könnte? 40x30, Arylic auf Karton, 2000, Sebök Ferenc

Nederigheid en twijfel in de vrijmetselarij – Verbanden met de theologische en kardinale deugden – De fundamentele principes van de vrijmetselarij.

Sebök Ferenc Ödön, 2023

Bachelordiploma in arbeidswetenschappen (UCL), logopedist,

Masterdiploma in onderwijskunde (UCL),

PhD in onderwijspsychologie (SU), PhD in antropologie (BU)

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Samenvatting

Wat is het verband tussen nederigheid en twijfel enerzijds en de theologische en kardinale deugden anderzijds?

Wat zijn de sterke punten van nederigheid bij de vrijmetselaar? Is twijfel een zwakte?

Verbanden tussen het pad van de vrijmetselaar op zoek naar licht en nederigheid, twijfel. Dit onderzoeksartikel is gebaseerd op een reflectie over het ritueel van de oude en aanvaarde Schotse ritus.

Dit onderzoek zet de lezer aan tot zelfreflectie over de begrippen waarheid, zekerheid en geloof. Dit artikel belicht de waarden of deugden die nodig zijn om vooruitgang te boeken in de koninklijke kunst. Dit artikel verwijst naar enkele praktijkvoorbeelden.

Inhoudsopgave

1. Nederigheid en haar krachten
2. Twijfel
3. Nederigheid, twijfel en de kardinale waarden
4. Nederigheid, twijfel en de theologische waarden
5. De uitdaging (of ijdelheid)
6. Bibliografie
7. Bijlagen

In de vrijmetselarij wordt de leerling, de gezel en de meester, en zelfs daarboven, in de hogere graden van de oude en aanvaarde Schotse ritus (AASR), vaak gewezen op het belang van de begrippen nederigheid en twijfel. Dit zijn twee essentiële eigenschappen in de vrijmetselarij. Deze eigenschappen vullen elkaar aan en kunnen worden gekoppeld aan de kardinale deugden en de theologische deugden.

Zonder deze twee eigenschappen bevindt de vrijmetselaar zich in duisternis, zonder sprankje hoop om zich te perfectioneren, “vooruitgang te boeken in de vrijmetselarij”, zoals het ritueel van de AASR benadrukt. Nederigheid stelt ons in staat ons ego te overstijgen en staat ons open voor anderen, waarbij we rekening houden met hun kwaliteiten en gebreken, wat ons eraan herinnert dat wijzelf ook kwaliteiten en gebreken hebben.

Deze openheid van geest breekt het oordeel af: “Wie ben ik om anderen te beoordelen?” (zie de karikatuur in de bijlage, pagina 7). Wie zich deze vraag stelt, wordt meestal geleid naar meer nederigheid en reflectie over zijn handelen; dit opent de deur naar meer matigheid en rechtvaardigheid. De vrijmetselaarsdubbelzinnigheid is verankerd in deze nederigheid. Het is eerder een kracht dan een zwakte, want nederigheid en vrijmetselaarsdubieusheid leiden ertoe dat de vrijmetselaar zijn daden beter afweegt. Zegt men in het gewone leven niet dat “de twijfel in het voordeel van de beschuldigde moet werken”?

Maar nederigheid betekent niet dat een geleerde vrijmetselaar zijn kennis en wijsheid moet verbergen. Hij mag er trouwens trots op zijn en zich bewust zijn van wat hij is. Hij mag er echter niet mee pronken om zich met anderen te meten of hen te kleineren. Kennis moet worden gedeeld, zodat ze zich kan verspreiden en verdiepen, dankzij socialisatie en kennisoverdracht.

De nederige vrijmetselaar is in staat om met een minder ontwikkelde broeder te praten en hem te helpen toegang te krijgen tot kennis. Kennis onderscheidt de vrijmetselaar van de religieuze die geloof eist zonder vragen te stellen of op zijn minst zonder religieuze dogma's in twijfel te trekken. Een karakter van seculariteit en onveranderlijkheid omhult het dogma dat de mogelijkheid van kritische geest uitsluit, in ieder geval officieel. Op dit niveau kan de vrijmetselarij niet als “christelijk” worden beschouwd, ook al hebben belangrijke figuren de speculatieve vrijmetselarij opgebouwd (de constituties van dominee James Anderson, Jean Théophile Désaguliers). Daarnaast bestaat er een ridderlijke vrijmetselarij die haar christelijke oorsprong claimt: dit zijn bijvoorbeeld de vrijmetselaars die volgens de gerectificeerde Schotse ritus werken.

1. Nederigheid en haar krachten

- Nederigheid stelt de vrijmetselaar in staat constructief te zijn voor zichzelf en voor anderen. Dit maakt de weg vrij voor dialoog en bevordert het idee van gelijkheid tussen de broeders. Een gelijkwaardige dialoog beperkt de verhouding tussen ‘dominant en gedomineerd’ tot een minimum.

- Nederigheid herinnert de vrijmetselaar eraan dat hij perfectioneerbaar is, maar niet perfect. Zijn weg in de koninklijke kunst wordt vergemakkelijkt, omdat de vrijmetselaar zelf de weg naar het mogelijke opent, ver weg van overtuigingen en zekerheden die een rem vormen op evolutie en een andere kijk op de dingen.

- Nederigheid is het tegenovergestelde van egoïsme, omdat het middelpunt van de aandacht niet langer noodzakelijkerwijs hijzelf is, maar de ander. Nederigheid impliceert dan ook een essentiële eigenschap voor de vrijmetselaar: een zekere mate van zelfverloochening.

- Nederigheid is het tegenovergestelde van arrogantie. Arrogantie heeft namelijk de neiging om te vernietigen in plaats van op te bouwen. De arrogante kwetst zijn broeders, zaait twijfel, onenigheid en soms angst bij de ‘kleinen’. Arrogantie impliceert de wil om te kleineren, te domineren en het onvergelijkbare te vergelijken. De arrogante vrijmetselaar ziet niet wat er werkelijk om hem heen gebeurt, omdat hij zichzelf vaak als het middelpunt van de wereld beschouwt.

- Arrogantie is nauw verwant aan ijdelheid. De ijdele mens kan vaak arrogant zijn. De ijdele vrijmetselaar kan niet nederig zijn (zie karikatuur van de ijdele mens in de bijlage, pagina 6).

- De vrijmetselaar die deze eigenschap bezit, wordt een kracht, want hij wordt niet geketend door zijn passies, overtuigingen en zekerheden, maar onderscheidt de dingen en ontwikkelt zijn emotionele intelligentie, waaronder empathie.
- Nederigheid creëert begrip voor het essentiële. Deze eigenschap wordt dus een kracht, want de vrijmetselaar die deze eigenschap bezit, zal het vermogen hebben om tot de essentie te komen. Tijd is kostbaar voor deze vrijmetselaar, terwijl tijd niet telt voor een andere vrijmetselaar die deze eigenschap niet bezit.
- Nederigheid is verbonden met de drie theologische deugden: geloof, hoop en naastenliefde. Geloof is namelijk een stimulerende regulator voor hem. Geloof heeft voor de vrijmetselaar niets te maken met religieuze overtuiging! Het vrijmetselaarsgeloof is een brandstof die hem vertrouwen geeft in wat hij onderneemt. Het vrijmetselaarsgeloof is een kracht die verband houdt met nederigheid, want het geloof geeft de vrijmetselaar de kracht om zich te blijven perfectioneren, met een vorm van ‘zelfopoffering’ ten opzichte van de broeders.
- Nederigheid is verbonden met hoop, want als we moeten geloven in een onderneming, moeten we ook hopen dat we kunnen voltooien wat we zijn begonnen.
- Nederigheid is verbonden met naastenliefde. Deze naastenliefde heeft geen christelijke connotatie. Het is geen vorm van neerbuigendheid. Deze naastenliefde houdt rechtstreeks verband met de broederschap, die zelf verband houdt met een zekere zelfverloochening: bijvoorbeeld geven zonder iets terug te verwachten.
- Nederigheid is een kracht waarmee het ego kan worden bestreden, dat een rem is op het verlangen naar echte zelfverbetering.
- Nederigheid houdt verband met broederlijkheid, wat een bedachtzaam, gematigd gedrag inhoudt dat delen mogelijk maakt.
- Nederigheid is de drijfveer om voorzichtig vooruit te gaan, zonder te vergeten wat “V.I.T.R.I.O.L” voor de vrijmetselaar betekent. Introspectie is dan ook een levendige kracht die het mogelijk maakt om samen met je broeder op te bouwen en niet om hem te vernietigen.

2. Twijfel

- Twijfel houdt verband met redeneren, introspectie en het zoeken naar de waarheid. Deze waarheid is voor de vrijmetselaar als ‘de onbereikbare ster’. We moeten naar de waarheid streven om naar het licht te gaan, zonder deze echter te kunnen bezitten. Het tegendeel geloven stopt elke mogelijke evolutie, want hoe kun je evolueren als je denkt de waarheid in pacht te hebben?
- Twijfel houdt ook verband met ‘rede’; voor de vrijmetselaar is het de keuze om feitelijk te willen zijn en niet te vertrouwen op ‘emoties’. Elke waarneming is overigens subjectief. Daarom moet de vrijmetselaar begrijpen dat hij slechts een zwak licht kan bezitten. Daarom zou het spreken over “volledig licht” in de vrijmetselarij door sommigen als “ketterij” kunnen worden beschouwd.
- Twijfel impliceert en voedt een kritische geest, ten opzichte van zichzelf, maar ook ten opzichte van wat men hoort, ziet, voelt en ervaart, wat men aanvoelt en proeft. Twijfel is dus

een kracht die het mogelijk maakt om dingen te onderscheiden. Twijfel is nauw verbonden met de vijf zintuigen die ons in staat stellen te begrijpen en intelligent te zijn.

· Twijfel is ook een drager van kennis, die de vrijmetselaars na aan het hart ligt. Deze kennis maakt openheid mogelijk voor spirituele ontwikkeling en het zoeken naar de koninklijke kunst: dit is de enige mogelijke weg voor de vrijmetselaar, tenzij hij onwaardig is, tenzij hij geen 'goede vrijmetselaar' is. In de Hoge Graden van de REAA-rite, wanneer de Drievoudig Machtige Meester de vraag stelt, is het antwoord: "Yabulon is een goede vrijmetselaar!".

· Twijfel is als een heftige, maar aangename geur die ons in staat stelt alles in twijfel te trekken. Twijfel die verband houdt met kennis, maakt het daardoor mogelijk de geest te verlevendigen.

3. Nederigheid, twijfel en de kardinale waarden

De kardinale waarden zijn de **vier fundamentele morele deugden**.

- Voorzichtigheid
- Rechtvaardigheid
- Kracht (of moed)
- Matigheid.

De kardinale deugden vinden hun oorsprong in de Griekse oudheid, waar filosofen als **Plato** en **Aristoteles** de grondslagen ervan hebben gedefinieerd. Het christendom heeft deze kardinale waarden overgenomen, dankzij de **kerkvaders** en **Thomas van Aquino**. **In die hoedanigheid beschouwde het christendom de vier kardinale waarden** als de pijlers van een moreel en deugdzaam leven.

Nederigheid en twijfel kunnen worden gekoppeld aan **voorzichtigheid**, omdat deze kardinale deugd het mogelijk maakt om dingen in twijfel te trekken en ze niet als definitief of vanzelfsprekend te beschouwen. De vrijmetselaar moet zich laten leiden door zijn verstand en niet door zijn passies.

Nederigheid en twijfel houden verband met een belangrijke kardinale deugd: **rechtvaardigheid**. De vrijmetselaar moet namelijk rechtvaardig zijn in zijn oordeel over dingen en gebeurtenissen. Gerechtigheid verwijst ook naar de wijsheid van koning Salomo. Symbolisch wordt de troon van Salomo in het Oosten bezet door de Eerbiedwaardige Meester, die de loge verlicht met het licht dat hij ontvangt.

Kracht impliceert moed: moed om voor zijn mening uit te komen, moed om zichzelf in vraag te stellen, kracht om door te zetten in zijn zoektocht naar licht. Het is ook het vermogen om angst te overwinnen, gevaren te trotseren om het goede te doen. Nederigheid stelt hem in staat om dingen beter te begrijpen, zichzelf in vraag te stellen en te durven zeggen: "Ik weet het niet!"... "Kunt u mij uitleg geven?"... Want vrijmetselaars die "Ik weet alles!" zeggen, zijn zelden interessant of verstandig.

Matigheid vereist gematigd gedrag, beheersing van verlangens en hartstochten. Matigheid houdt in dat de vrijmetselaar zijn zekerheden en overtuigingen loslaat. Hij heeft de nederigheid om zo goed mogelijk te doen wat hij kan. Hij kan ook op bepaalde momenten

twijfels hebben; daarom is matigheid de eigenschap die nodig is om dit te bereiken. Deze matigheid stelt hem namelijk in staat om gematigd en evenwichtig te handelen.

4. Nederigheid, twijfel en theologische waarden

Eerder heb ik al gesproken over het verband tussen nederigheid, twijfel en theologische waarden.

Ik wil hieraan het volgende toevoegen: theologische waarden en kardinale waarden zijn interactief en vormen de pijlers van moraal en deugdzaamheid, en deze waarden moeten de vrijmetselaar leiden op zijn pad.

De waarden zijn uiteindelijk onderling afhankelijk. Ik laat het aan de lezer over om na te denken over de mogelijke onderlinge afhankelijkheden. De vrijmetselarij is gebaseerd op pijlers (of principes) die zijn:

- absolute vrijheid van geweten
- verdraagzaamheid, broederschap
- respect voor de persoon
- verbetering van de mensheid.

Gewetensvrijheid geeft de vrijmetselaar het nodige instrument om niet in dogmatisme te vervallen. Deze vrijheid is absoluut, maar kent grenzen. Zegt men in de vrijmetselarij niet dat "mijn vrijheid ophoudt waar die van mijn broeder begint! " Dit vereist tolerantie, een kritische geest, maar ook openheid; dit brengt ons opnieuw terug bij "V.I.T.R.I.O.L."

Deze principes nodigen de vrijmetselaar ook uit tot meer nederigheid, minder zekerheden en een kritische geest ten opzichte van overtuigingen (of deze nu populair, cultureel, individueel of religieus zijn). Deze principes zijn ook nauw verbonden met theologische waarden, in tegenstelling tot vrijmetselaarswaarden. Wat we bijvoorbeeld van plan zijn te doen, kan niet worden gerealiseerd zonder geloof.

Zelfs in vrijmetselaarsdiscussies, waar meningen en opvattingen tegenover elkaar staan, is tolerantie een bescherming. Het respecteren van het geloof van de ander is ook een principe dat verband houdt met de theologische deugden. Vrijmetselaarsliefdadigheid kan niet worden beoefend door te pronken met wat men doet om een broeder te helpen, uit respect. Een broeder helpen om van zijn neigingen (bijvoorbeeld alcohol) af te komen, is het liefdadige doel om hem te helpen eruit te komen. Hoe dan ook, de daden van de vrijmetselaars zijn altijd gebaseerd op geloof, de hoop om vooruitgang te boeken of vooruitgang te laten boeken, met respect voor de integriteit van hun broeder.

5. Bibliografie

Ritueel van de oude en aanvaarde Schotse ritus
Ritueel van de moderne Franse ritus
Ritueel van de gerectificeerde Schotse ritus
Ritueel van de Swedenborn-ritus

Ferenc Sebök, 2023, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry to the Entered Apprentices - Apprentices and Master masons Answers to a questionnaire -

Doctoraatsverhandeling ingediend ter gedeeltelijke vervulling van het doctoraat in de antropologie met specialisatie in vrijmetselarij, Ballsbridge University,

DOI:10.55272/rufso.rjsse, Journal of Social Sciences and Engineering , Volume 35 , Nummer 3 ISSN: 2313-285x. Sebök, Ferenc, Inleiding tot de vrijmetselarij, 2023.

DOI 10.5281/zenodo.16728905 De heidense oorsprong – de christelijke kerk – de vrijmetselarij, Gedichten voor de zonnewendes, Reflecties, Gedicht van het zonnewendegezag, Sebök, Ferenc, 2025.

<https://www.robertburns59.org/wp-content/uploads/2024/05/The-Rite-of-Swedenborg.pdf>

https://fr.wikipedia.org/wiki/John_Theophilus_Desaguliers

<https://www.youtube.com/watch?v=nBF-PBpVjdY>

<https://zenodo.org/records/10971842>

https://fr.wikisource.org/wiki/Constitutions_d%E2%80%99Anderson

6. Bijlagen

a. De uitdaging (of ijdelheid), 40x30, Pastel op karton Ferenc Sebök, 2009

b. Wie ben ik om te oordelen? 40x30, Acrylic op karton, 2000, Sebök Ferenc